

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Janaína Pinheiro ¹

Sabrina Bleicher ²

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar as potencialidades do uso de tecnologias educacionais digitais na construção colaborativa do Projeto Político-Pedagógico (PPP) em um Centro de Educação Infantil. Trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, desenvolvido a partir da vivência na gestão escolar, envolvendo professores e famílias no processo de elaboração do PPP. Como estratégias metodológicas, foram utilizados questionários semiestruturados, grupos de comunicação digital, produção de vídeos e podcasts, além de registros reflexivos da prática. Os resultados indicam que o uso intencional de tecnologias digitais contribui para ampliar a participação dos sujeitos, favorecer a comunicação e fortalecer práticas de gestão democrática. Evidencia-se, ainda, que tais ferramentas possibilitam maior flexibilidade e acessibilidade na interação entre escola e famílias. Por outro lado, o estudo também aponta desafios relacionados à adesão dos participantes e à necessidade de formação para o uso pedagógico das tecnologias. Conclui-se que as tecnologias digitais, quando integradas de forma crítica e planejada, podem atuar como importantes mediadoras na construção coletiva do PPP, contribuindo para uma educação mais participativa e significativa.

Palavras-chave: Educação Infantil. Tecnologias Digitais. Projeto Político-Pedagógico. Gestão Democrática. Participação.

INTRODUÇÃO

A crescente inserção das tecnologias digitais no contexto educacional tem provocado transformações significativas nas formas de ensinar, aprender e gerir os processos pedagógicos.

¹ Mestranda em Educação (Univille). Especialista em Tecnologia para Educação Profissional (IFSC). Graduada em Pedagogia (IFC Camboriú).

² Doutora em Mídias do Conhecimento pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). Mestre em Design (Estudos Editoriais) pela Universidade de Aveiro, em Portugal (2009), com título validado pelo MEC. Possui graduação em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007), na qual obteve diploma de mérito estudantil por ter obtido o melhor índice de aproveitamento.

No âmbito da Educação Infantil, tais mudanças demandam a construção de práticas que integrem, de maneira crítica e intencional, os recursos tecnológicos às dinâmicas institucionais, especialmente no que se refere à participação dos diferentes sujeitos que compõem a comunidade escolar.

Nesse cenário, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) configura-se como um instrumento central na organização do trabalho educativo, orientando concepções, práticas e objetivos da instituição. Conforme apontam Libâneo (2004) e Paro (2012), a construção do PPP deve estar ancorada em princípios de gestão democrática, envolvendo a participação efetiva de professores, famílias e demais atores escolares. No entanto, observa-se que, na prática, esse processo ainda enfrenta desafios relacionados à baixa participação das famílias e à limitação de espaços de diálogo no cotidiano escolar.

Diante desse contexto, emerge a seguinte problemática: como as tecnologias educacionais digitais podem contribuir para fomentar a construção colaborativa do Projeto Político-Pedagógico na Educação Infantil, ampliando a participação e o diálogo entre escola e famílias?

A presente investigação fundamenta-se na perspectiva da educação dialógica, que compreende o conhecimento como resultado da interação entre sujeitos históricos e sociais (Freire, 1996), bem como na valorização da experiência como elemento central no processo educativo (Dewey, 1938). Além disso, dialoga com abordagens contemporâneas sobre o uso de tecnologias na educação, que destacam seu potencial para promover práticas mais interativas, colaborativas e significativas (Moran, 2015).

Assim, este estudo tem como objetivo analisar as potencialidades do uso de tecnologias educacionais digitais na construção colaborativa do Projeto Político-Pedagógico de um Centro de Educação Infantil localizado no município de Araquari, Santa Catarina, buscando compreender de que forma tais recursos podem favorecer a participação das famílias e fortalecer práticas de gestão democrática no contexto escolar.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um relato de experiência, de natureza qualitativa, desenvolvido a partir da vivência profissional da autora na gestão de um Centro de Educação Infantil localizado no município de Araquari, Santa Catarina. De acordo com Nóvoa (2009), a

valorização das experiências docentes constitui um importante caminho para a produção de conhecimento em educação, na medida em que articula prática e reflexão crítica.

A abordagem qualitativa justifica-se por possibilitar a compreensão aprofundada dos processos vivenciados no contexto escolar, considerando as interações, percepções e significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos (Minayo, 2001). Nesse sentido, o estudo buscou analisar as potencialidades do uso de tecnologias educacionais digitais como mediadoras da construção colaborativa do Projeto Político-Pedagógico (PPP).

O público participante foi composto por professores e familiares das crianças atendidas pela instituição, considerados sujeitos fundamentais no processo de construção coletiva do PPP. A proposta desenvolvida teve como foco a ampliação da participação desses atores por meio da utilização de diferentes recursos digitais. Os participantes aceitaram participar livremente, sem precisar identificar-se.

Para a produção dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: (a) questionário semiestruturado, aplicado aos pais e professores, com o objetivo de identificar percepções, necessidades e características da comunidade escolar; (b) interações realizadas em grupos de comunicação digital (WhatsApp), utilizados como espaços de diálogo, compartilhamento e engajamento; (c) produção de recursos digitais, como vídeos explicativos e podcasts, voltados à sensibilização e mobilização dos participantes; (d) registros reflexivos da prática, elaborados ao longo do processo.

Os dados foram analisados de forma interpretativa, buscando identificar aspectos relacionados à participação dos sujeitos, ao engajamento nas atividades propostas e às contribuições das tecnologias digitais para o fortalecimento da gestão democrática. A análise considerou, ainda, os limites e potencialidades das estratégias adotadas, em diálogo com a literatura da área.

Ressalta-se que este estudo não teve como objetivo a generalização dos resultados, mas sim a compreensão situada de uma experiência específica, cujas reflexões podem contribuir para o debate sobre o uso de tecnologias digitais na educação infantil e na construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A experiência desenvolvida evidenciou que a utilização de tecnologias educacionais digitais pode constituir-se em estratégia potente para ampliar a participação dos sujeitos na construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Inicialmente, observou-se um cenário marcado por baixa participação das famílias e limitada compreensão, por parte dos professores, acerca da importância do PPP como instrumento orientador da prática pedagógica.

Esse contexto confirma o que Libâneo (2004) aponta, ao destacar que, embora o PPP seja um documento central na organização escolar, sua construção nem sempre ocorre de forma coletiva, sendo frequentemente reduzida a uma exigência burocrática. Da mesma forma, Paro (2012) enfatiza que a efetivação da gestão democrática depende da criação de condições reais de participação, o que nem sempre está garantido no cotidiano das instituições.

A inserção de tecnologias digitais — como grupos de comunicação via WhatsApp, vídeos explicativos, questionários on-line e podcasts — promoveu mudanças significativas nesse cenário. Observou-se maior engajamento das famílias, especialmente em função da flexibilidade e acessibilidade proporcionadas por esses recursos, que permitiram a participação em diferentes tempos e espaços. Esse resultado dialoga com as contribuições de Moran (2015), ao afirmar que as tecnologias digitais ampliam as possibilidades de interação e favorecem práticas mais participativas e colaborativas.

Além disso, o uso de ferramentas digitais possibilitou a criação de espaços de diálogo mais horizontais entre escola e famílias, contribuindo para a construção de vínculos e para o fortalecimento do sentimento de pertencimento à comunidade escolar. Tal movimento pode ser compreendido à luz da perspectiva sociocultural de Vygotsky (1987), que compreende a aprendizagem como um processo mediado pelas interações sociais e pela linguagem.

No que se refere ao questionário semiestruturado, os dados obtidos permitiram conhecer de forma mais aprofundada o perfil das famílias e suas expectativas em relação à instituição. Esse processo revelou-se fundamental para subsidiar a construção de um PPP mais contextualizado e alinhado às necessidades da comunidade, reforçando a importância da escuta como elemento central na prática educativa, conforme defendido por Freire (1996).

Outro aspecto relevante refere-se ao uso de recursos audiovisuais, como vídeos e podcasts, que contribuiriam para aproximar a comunicação entre os sujeitos. Observou-se que a

linguagem oral, mediada por tecnologias, favoreceu uma maior identificação e engajamento dos participantes, aspecto que pode ser relacionado à ideia de mediação pedagógica e à valorização de diferentes linguagens no processo educativo (Moran, 2015).

Entretanto, o processo também evidenciou desafios, como a resistência inicial de alguns professores ao uso das tecnologias e a necessidade de adaptação por parte das famílias. Tais dificuldades indicam que a integração de tecnologias no contexto educacional não se dá de forma automática, exigindo processos formativos e mudanças culturais, conforme discutido por Nóvoa (2009), ao tratar da formação docente como um movimento contínuo de reflexão e reconstrução da prática.

De modo geral, os resultados indicam que o uso intencional e planejado das tecnologias digitais pode contribuir significativamente para a construção de práticas mais democráticas e participativas na educação infantil. Ao ampliar os canais de comunicação e favorecer a escuta dos diferentes sujeitos, tais ferramentas potencializam a construção coletiva do PPP, fortalecendo sua função como instrumento vivo e dinâmico da organização escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar as potencialidades do uso de tecnologias educacionais digitais na construção colaborativa do Projeto Político-Pedagógico (PPP) em um Centro de Educação Infantil. A partir da experiência desenvolvida, foi possível evidenciar que a inserção intencional dessas tecnologias pode contribuir significativamente para a ampliação da participação das famílias e para o fortalecimento de práticas de gestão democrática no contexto escolar.

Os resultados indicam que recursos como aplicativos de comunicação, questionários on-line, vídeos e podcasts favorecem a criação de espaços mais acessíveis e flexíveis de interação, possibilitando o envolvimento de sujeitos que, em contextos tradicionais, tendem a participar de forma mais limitada. Nesse sentido, as tecnologias digitais configuram-se como mediadoras de processos comunicativos mais horizontais, alinhando-se à perspectiva de uma educação dialógica e participativa, conforme defendido por Freire (1996).

Além disso, a experiência evidenciou que a escuta ativa das famílias, viabilizada por meio dos instrumentos utilizados, contribuiu para a construção de um PPP mais contextualizado e representativo das demandas da comunidade escolar. Tal aspecto reforça a compreensão de

que a participação efetiva dos diferentes sujeitos é condição fundamental para a consolidação de uma gestão democrática.

Entretanto, o estudo também revelou desafios importantes, como a resistência inicial ao uso de tecnologias por parte de alguns professores e a necessidade de adaptação dos participantes às novas formas de interação. Esses elementos indicam que a integração de tecnologias no contexto educacional requer não apenas acesso a ferramentas, mas também investimento em processos formativos e na construção de uma cultura colaborativa, conforme aponta Nóvoa (2009).

Como limitação, destaca-se o caráter situado da experiência, que se refere a um contexto específico e, portanto, não permite generalizações. No entanto, as reflexões produzidas podem contribuir para ampliar o debate sobre o uso de tecnologias digitais na educação infantil, especialmente no que se refere à construção coletiva do PPP e à aproximação entre escola e famílias.

Por fim, considera-se que a experiência analisada aponta caminhos promissores para a incorporação crítica e pedagógica das tecnologias digitais na educação infantil, reafirmando seu potencial como aliadas na promoção de uma educação mais participativa, democrática e significativa. Sugere-se, para estudos futuros, o aprofundamento das investigações sobre o impacto dessas práticas em diferentes contextos educacionais, bem como a ampliação das estratégias formativas voltadas aos profissionais da educação.

REFERÊNCIAS

DEWEY, John. **Experiência e educação**. São Paulo: Nacional, 1938.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. Goiânia: Alternativa, 2004.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 2001.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. Campinas: Papirus, 2015.

NÓVOA, António. **Professores: imagens do futuro presente**. Lisboa: Educa, 2009.

PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo: Ática, 2012.

VYGOTSKY, Lev. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

